

Análise da lucratividade na fungicultura de uma empresa de pequeno porte: Um estudo de caso em Mogi das Cruzes

Iuri Benhur Weber¹

iuri.weber@fatec.sp.gov.br

Marcos Jose Correa Bueno¹

marcos.bueno@fatec.sp.gov.br

Profitability Analysis in the Mushroom Cultivation of a small company: A Case Study in Mogi das Cruzes

Análisis de la rentabilidad en el cultivo de setas de una pequeña empresa: Un estudio de caso en Mogi das Cruzes

Palavras-chave:

Cogumelos
Fungicultura
Mogi das Cruzes
Empresa de pequeno porte

Keywords:

Mushroom
Fungiculture
Mogi das Cruzes
Small Company

Palabras clave:

Setas
Cunicultura
Mogi das Cruzes
Pequeña empresa

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Walter Shuiti Kussano
Janaína Rute da Silva
Dourado

Resumo:

A fungicultura é uma prática de plantio e colheita de cogumelos ainda não muito conhecida na literatura brasileira, muito menos a realidade de um pequeno empresário do ramo. Mediante a isso, o objetivo do artigo é analisar a parte produtiva e lucrativa de todo processo do produtor. Para tanto, foi realizado um estudo de caso em um sítio da região de Mogi das Cruzes, visando entender como seus lucros são gerados e sua estrutura de custos. Ao verificar os resultados, compreende-se que a profissão de fungicultor tem um potencial positivo de lucros, com uma margem competitiva além de suas dificuldades. Conclui-se também que o mercado da área possui uma competitividade forte e ativa, tanto com produtores locais, como também produtores externos, como a China. Sendo assim, é crucial verificar como ocorre o processo de venda e de lucro do produto, para entender todo o risco que o produtor enfrenta e se expõe.

Abstract:

Mushroom farming is a practice of planting and harvesting mushrooms that is not yet widely known in Brazilian literature, much less the reality of a small business owner in the field. Therefore, the objective of this article is to analyze the productive and profitable aspects of the entire producer's process. To this end, a case study was conducted on a farm in the Mogi das Cruzes region, aiming to understand how profits are generated and its cost structure. Upon examining the results, it is understood that the profession of mushroom farmer has a positive profit potential, with a competitive margin despite its difficulties. It is also concluded that the market in this area has strong and active competition, both with local producers and with external producers, such as China. Therefore, it is crucial to examine how the sales and profit process of the product occurs, to understand all the risks that the producer faces and is exposed to.

Resumen:

El cultivo de hongos es una práctica que consiste en la siembra y cosecha de setas, aún poco conocida en la literatura brasileña, y mucho menos en la realidad de un pequeño productor en este campo. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es analizar los aspectos productivos y rentables de todo el proceso del productor. Para ello, se realizó un estudio de caso en una finca de la región de Mogi das Cruzes, con el fin de comprender cómo se generan las ganancias y su estructura de costos. Al examinar los resultados, se entiende que la profesión de productor de hongos tiene un potencial de rentabilidad positivo, con un margen competitivo a pesar de las dificultades. También se concluye que el mercado en esta zona presenta una competencia fuerte y activa, tanto con productores locales como con productores extranjeros, como los de China. Por consiguiente, es crucial examinar cómo se desarrolla el proceso de ventas y ganancias del producto, para comprender todos los riesgos a los que se enfrenta el productor.

¹ Fatec Mogi das Cruzes

1. Introdução

A fungicultura é uma atividade agrícola focada na produção de cogumelos. No Brasil, os principais produtos desse tipo comercializados são o Champignon, Shimeji e Shitake, os quais são usados em pratos famosos no país, como por exemplo o stroganoff. Sua produção requer muito cuidado e atenção, seu processo produtivo demanda tempo e conhecimento, além de possuir especificações que encarecem o início da produção e comercialização.

Os cogumelos, alimentos que acompanham a humanidade desde seus primórdios, juntamente com os povos antigos, estão crescendo cada vez mais e ganhando visibilidade e espaço no dia a dia da população como opção alternativa de alimento. Entretanto, pelas dificuldades de viabilidade aos pequenos e locais produtores, ainda é comum muitas pessoas não terem conhecimentos de seus benefícios para a saúde humana, os quais vão além de um sabor diferente ou um bom aroma.

Esses fungos comestíveis possuem muitos nutrientes – quantidades de proteínas parecidas com a da carne e maior que alguns vegetais. Também, por ser bom para o sistema imunológico, sabe-se, hoje em dia que esse alimento pode ser muito efetivo no combate a doenças como lúpus, câncer, AIDS e até HPV (Vírus do Papiloma Humano) (Diniz, 2006).

Porém, a inserção desse item ainda é difícil no Brasil, visto seu preço de produção. Segundo a pesquisadora Arailde Urben (2016), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o consumo de cogumelos em países produtores pioneiros é alto, visto seu baixo custo, similar a hortaliças. No entanto, no Brasil, alimentos como esse não tem a notoriedade que deveriam por conta de seu alto preço. No país, a média de consumo é de cerca de 288 gramas por habitante/ano, número inferior quando comparado com países como a França, com 2kg por habitante/ano, ou a Itália, com 1,4kg consumidos por habitante/ano.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Adolfo Lutz (2005), os cogumelos são uma excelente fonte nutricional e ótima fonte de vitaminas, por isso, a pauta sobre sua produção e possíveis lucros e perdas no seu cultivo são extremamente importantes e relevantes na situação mundial atual (Prado, 2005).

Nesse artigo, será realizado um estudo de caso de uma empresa de pequeno porte produtora de shimeji para analisar melhor todo o aspecto produtivo e os principais fatores que geram custos e lucros, assim como entender os motivos que levaram o produtor a parar de produzir e vender champignon, outro tipo de fungo comestível. A finalidade desse projeto é compreender melhor o mercado desse produto e entender as possíveis dificuldades que o mercado apresenta e a forte concorrência com outros produtores.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Fungicultura

Pertencentes ao reino Fungi, os cogumelos originaram-se desde o início dos tempos, ficando conhecidos por conta das regiões asiáticas. A inserção dessa mercadoria no mercado Brasileiro ainda é difícil por ser um alimento relativamente desconhecido para o povo brasileiro e não fazer parte da sua alimentação cotidiana. Segundo Carvalho *et al.* (2005), em Mogi das Cruzes, no final do século XX, por meio da imigração asiática ao território, a popularidade da agricultura e a demanda desses produtos tem apresentado aumento considerável.

A fungicultura é um processo que atualmente é conhecido como a produção de cogumelos de forma intencional em um ambiente controlado.

Devido à dificuldade de cultivo do fungo, diversos avanços tecnológicos tiveram que ser feitos para viabilizar sua produção e aumentar a efetividade, gerando assim, algum lucro. Diversas variáveis são consideradas na produção, como por exemplo: característica química ideal; matéria-prima de qualidade isenta de pragas; utilização de linhagens específicas e câmaras de produção de elevado padrão (Rossi; Zied, 2018).

2.2. Método de produção do Shimeji e Champignon de Paris

Originado da China, o método de produção mais utilizado para produção do Champignon e do Shimeji é o *Jun-Cao*. O termo *Jun* significa fungo e o termo *Cao*, gramíneas. Assim, percebe-se a utilização de resíduos para crescimento do corpo frutífero dos cogumelos (Urban, 2016).

Para primeira fase, temos a produção do substrato e compostagem, onde resíduos vegetais são triturados e misturados, também adicionados a água até entrarem em decomposição e fermentarem.

Após isso, o composto é levado para pasteurização em uma câmara específica com dutos de ventilação, no intuito de manter a temperatura do composto em 63°C durante três dias. Depois ocorre o resfriamento, onde a temperatura deverá se aproximar dos 25°C (Eira, S.d).

Seguindo, chega-se a fase da inoculação, onde são colocadas sementes no substrato e em sacos de polietileno para desenvolverem seu micélio, que é classificado como uma camada de absorção de nutrientes e logo são postos em prateleiras, onde são mantidos por 15 a 20 dias para se desenvolverem, conforme figura 1.

Figura 1 – Shimeji em desenvolvimento dentro de um barracão

Fonte: Autores (2025)

São feitos uso de calcário e terra para aumentar a frutificação, assim como inseticidas e outros produtos para não prejudicarem no nascimento do produto.

Depois de 20 dias a colheita é feita, levada para uma bancada para cortar sua base e ser lavado. Nessa fase, o produto já pode ser guardado em embalagens e ser vendido cru para os consumidores, ou podem ser vendidos depois de cozidos, o que faz aumentar seu preço, conforme figura 2.

Figura 2 – Shimeji pronto para ser embalado

Fonte: Autores (2025)

3. Metodologia

Para explicar melhor a fundamentação teórica apresentada no trabalho, foi usado a metodologia bibliográfica, no qual, explica Gil (2008), que esta é uma pesquisa desenvolvida a partir de um material já elaborado, feita para permitir que o autor formule uma hipótese ao juntar uma gama de informações separadas em um único projeto, sendo indispensável na elaboração de um artigo científico e passando maior credibilidade para os leitores.

Também, um estudo de caso prático foi aplicado, (Branski, Franco, Lima; 2010) pontuam que ele é um método que coleta, normalmente, dados qualitativos, objetivando descrever, explicar ou explorar um fenômeno incluído em seu próprio contexto.

Uma visita técnica foi feita no local de pesquisa para analisar quantitativamente e qualitativamente a rentabilidade e realidade do fungicultor, com uma análise dos dados para servir de comparação e referências posteriores de estudo. Malhotra (2001), alega que a pesquisa qualitativa melhora a visão e compreensão do problema, e a pesquisa quantitativa aplica dados de forma estatística e analisa seus resultados.

4. Estudo de Caso

4.1. Custos totais da produção de shimeji

Conforme dados coletados por meio da pesquisa de campo, foi feita uma análise da rentabilidade de uma produção de shimeji para uma média de 3000 quilogramas mensais pelo produtor. Os custos são apresentados em tabelas para facilitar a observação dos resultados.

Os produtos usados correspondem ao equivalente a um lote produção, pois é importante pontuar que para cultivar uma quantidade como essa, é necessário utilizar uma estufa em temperatura de

aproximadamente 63°C para a compostagem ser feita, depois disso o resfriamento é feito nessa mesma estufa, baixando a temperatura para próximo de 25°C.

Na tabela 1 apresenta-se os itens que compõem a formula do composto usado para o cultivo do shimeji e o custo variável dos mesmos para uma produção média de 3000kg de cogumelos, sem a expectativa de perda por fatores climáticos.

Tabela 1 - Custos variáveis para cultivo do shimeji

Produtos	Custos	
Sacos de Cultivo	R\$ 920,00	
Bagaço de Cana	R\$ 3.800,00	
Palha	R\$ 700,00	
Micélio	R\$ 5.600,00	
Farelo e Carbonato de Cálcio	R\$ 1.000,00	
Custo de entrega	R\$3.600,00	TOTAL: R\$ 15.620,00

Fonte: Autores (2025)

Como é perceptível, os custos para uma produção de três toneladas são altos, levando ao empresário ter que investir uma grande quantia inicial para conseguir faturar no final do mês.

Além disso, os produtos citados acima são apenas para o cultivo, ainda sobram os custos variáveis para a montagem final da mercadoria, que passará por todas as etapas produtivas até estar em pleno estado de colheita. A venda é feita por meio de bandejas de 200 gramas de shimeji, que são seladas com plástico filme, e por embalagens plásticas que suportam um quilograma do produto.

Para uma colheita de 3000kg de cogumelo, o produtor usa cerca de 10% de sua mercadoria para fazer bandejas de 200g, e 90% para fazer embalagens de 1kg. Assim, os seguintes números são exemplificados conforme a tabela 2.

Tabela 2 - Custos variáveis para montagem do shimeji

Produtos	Custo Unitário	Quantidade Usada	Valor
Bandeja 200 gramas	R\$ 0,16	1500 unidades	R\$ 240,00
Plástico Filme	R\$ 0,10	1500 unidades	R\$ 150,00
Embalagem 1kg	R\$ 0,14	2700 unidades	R\$ 378,00
Total			R\$ 768,00

Fonte: Autores (2025)

Os custos fixos também precisam ser levados em consideração no cálculo total de custos gerados a fim de saber com exatidão a quantidade gerada de custos e conseguir estabelecer corretamente a rentabilidade total no final do estudo, conforme a tabela 3

O produtor possui em seu sítio, placas solares para suprir sua alta demanda de energia. Baseando-se em um tempo de vida estimado de 25 anos (Portal Solar, 2020), vamos desconsiderar toda a infraestrutura usada para o processo produtivo e, também, a água gasta na produção, pelo motivo do fungicultor possuir em sua instalação um poço artesiano que supri sua demanda de água.

Tabela 3 - Custos fixos da empresa

Produtos	Custos
Placa solar (25 anos de depreciação)	R\$ 933,34
Funcionários	R\$ 8.500,00
Total	R\$ 9.433,34

Fonte: Autores (2025)

Todos os valores apresentados são os custos totais (tabela 4) mensais que o produtor tem para conseguir sua meta de uma produção de 3000 quilogramas. Um fator importante de se destacar é que, cada saco de composto feito gera em torno de 1,4kg de shimeji, com uma perda esperada de produção de cerca de 10% do total, por motivos como contaminação do cogumelo, mal posicionamento no barracão, e até descarte de cogumelos com uma aparência ruim.

Tabela 4 – Custo Final Mensal

Custo variável de cultivo	R\$ 15.620,00	Custo Total Mensal
Custo variável de montagem	R\$ 768,00	R\$ 25.821,34
Custo Fixo	R\$ 9.433,34	

Fonte: Autores (2025)

4.2. Preço de Venda do Shimeji

Para conseguir uma melhor rentabilidade com a venda de seu produto, o fungicultor decidiu expandir suas entregas para regiões próximas e mais viáveis que a própria cidade de Mogi das Cruzes, onde o produto é produzido.

Dentre seus locais de vendas, encontram-se Mogi das Cruzes, São Paulo, Americana e Ribeirão Preto. Além de ser a cidade de produção do empresário, Mogi das Cruzes também é a cidade que mais produz cogumelos, segundo o Sindicato Rural de Mogi das Cruzes (2023), é responsável por aproximadamente 80% da produção nacional. Por conta de costumes da cultura japonesa, que influenciou a cidade, o consumo do cogumelo é alto, porém com a forte competitividade do mercado o produtor não tem o maior número de venda na cidade, entregando apenas 20% de sua produção total, conforme tabela 5.

Tabela 5 – Preço de venda – Mogi das Cruzes

Produtos	Custo Unitário	Quantidade 20%	Valor
Bandeja 200 gramas	R\$ 4,00	60 unidades	R\$ 240,00
Embalagem 1kg	R\$ 16,00	540 unidades	R\$ 8.640,00
Total			R\$ 8.880,00

Fonte: Autores (2025)

Para a cidade de São Paulo, o produtor entrega seu produto na Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), maior rede pública de armazéns do estado de São Paulo, também, com uma parcela de 20% de seu produto, conforme tabela 6.

Tabela 6 – Preço de venda – São Paulo

Produtos	Custo Unitário	Quantidade 20%	Valor
Bandeja 200 gramas	R\$ 4,00	60 unidades	R\$ 240,00
Embalagem 1kg	R\$ 16,00	540 unidades	R\$ 8.640,00
Total			R\$ 8.880,00

Fonte: Autores (2025)

Com a competitividade no mercado local, surge a necessidade do produtor ir para regiões um pouco mais afastadas entregar seu produto. A região de Ribeirão Preto, mesmo estando a mais de 350 quilômetros de Mogi das Cruzes, é a região mais viável que o produtor encontrou para vender seu produto.

A baixa competitividade da região facilita a venda e, mesmo com gastos maiores por conta dos custos de entrega, o produtor vende 50% de toda sua produção para a cidade, aumentando um pouco o preço da embalagem de um quilo para custear suas despesas, conforme tabela 7.

Tabela 7 – Preço de venda – Ribeirão Preto

Produtos	Custo Unitário	Quantidade 50%	Valor
Bandeja 200 gramas	R\$ 4,00	150 unidades	R\$ 600,00
Embalagem 1kg	R\$ 18,50	1350 unidades	R\$ 24.975,00
Total			R\$ 25.575,00

Fonte: Autores (2025)

Por último, por conta da proximidade de rota e também por menor disputa de mercado, a cidade de Americana é o local onde o produtor leva os 10% restantes de sua mercadoria. Fechando assim seu trajeto de entregas e esgotamento do produto, conforme tabela 8.

Tabela 8 – Preço de venda – Americana

Produtos	Custo Unitário	Quantidade 10%	Valor
Bandeja 200 gramas	R\$ 4,00	30 unidades	R\$ 120,00
Embalagem 1kg	R\$ 16,00	270 unidades	R\$ 4.320,00

Total

R\$ 4.440,00

Fonte: Autores (2025)

Assim, ao final de todo processo produtivo, fica em evidência todo gasto e seu lucro gerado na venda do shimeji. Ao refletir sobre seus números, fica aparente que os com as vendas do cogumelo, o produtor consegue uma margem excelente de lucro, conforme tabela 9.

Tabela 9 – Lucratividade ao final do mês

Custos Totais	Receita Total	Valor Final
R\$ 25.821,34	R\$ 47.775,00	R\$ 21.953,66

Fonte: Autores (2025)

4.3. Dificuldades em relação ao mercado

O champignon é outro tipo de fungo que anteriormente era cultivado no sítio do produtor entrevistado, porém, por conta da concorrência desleal com o mercado externo, o produtor optou por parar sua produção. A China produz aproximadamente 94% de toda produção global de cogumelos (Cook 2024), e conseqüentemente, acaba importando grande parte dessa quantidade, que chega ao Brasil com preços baixos.

O cogumelo produzido da China é o champignon fresco, seu preço de venda, mesmo depois de todos os impostos, fica menor que o custo do produtor, o que leva a uma enorme desvantagem competitiva. Para burlar essa concorrência, o cogumelo pode ser vendido in natura, no entanto, a maioria dos produtores locais, produzem esse tipo de cogumelo, cerca de 52%, o que ainda deixa o pequeno produtor em uma situação desconfortável. O shimeji, por outro lado, é produzido por aproximadamente 25% dos fungicultores locais (Cabrera *et al.*, 2020), incentivando o produtor a escolher esse como seu produto principal.

Ademais, o produtor também parou de vender o shimeji para cidades de outros estados, como Uberlândia (MG) e Goiânia (GO), por questões de falta de demanda e custos elevados no transporte, como combustível e pedágios.

5. Considerações Finais

Mediante o exposto, verifica-se que a fungicultura tem mostrado crescimento no mercado nacional e pode ser viável para pequenos empreendedores. Analisando as tabelas apresentadas no projeto e fazendo os cálculos finais de custos e lucros, chegam-se a números positivos, o que mostra a viabilidade do trabalho de fungicultor, se considerarmos que o cultivo não tenha falhas bruscas que levem a uma perda de produção.

Compreende-se, então, que ao final do mês gera-se um lucro líquido de R\$ 21.953,66, com uma margem de lucro aproximada de 46%. Percebe-se que a fungicultura é rentável e possui um grande potencial, principalmente no Brasil, local que o consumo de cogumelos, cerca de 288 gramas por habitante/ano, e não chega perto de países como a França ou Itália, cujo consumo ultrapassa 1kg/ano por habitante.

Entretanto, verifica-se ainda entraves que dificultam o cultivo do fungicultor e diminuem sua chance de expansão no mercado. Um dos principais motivos é a concorrência direta com a China, maior produtora de cogumelos mundial, com mais de 94% da produção do planeta, a qual exporta para países como o Brasil, com um preço de mercado inferior ao disponível no próprio país.

Existem ainda desafios relacionados ao mercado interno brasileiro, na região de Mogi das Cruzes, local do estudo de campo, onde concentra-se a maior parte de produtores do Brasil. Além disso, a maioria dos produtores optam por plantar o cogumelo Champignon de Paris, o que desencadeia uma barreira de entrada muito grande para um novo produtor.

Os fatores climáticos podem contribuir para perda de uma parte da produção do fungo. Por necessitar de temperaturas específicas, com as condições climáticas mudando drasticamente em uma época de

incubação do cogumelo, pode acarretar do fungo demorar mais para crescer ou nem nascer. Também pode ocorrer de sua qualidade pode ser perdida, ficando com uma aparência estranha. O estudo de caso realizado teve por finalidade explorar, analisar e compreender todo o processo produtivo do cogumelo e verificar como o produtor consegue lucrar e se manter investindo nessa cultura agrícola familiar.

Referências

ANTUNES, P. S.; CABRERA, L. C.; CONSTANTINO, L. V.; CORTE, L. E. D.; GONÇALVES, L. S. A. Characterization of edible mushroom production: a case study in the region of Londrina, Paraná. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 7, p. e612974416, 2020.

BRANSKI, Regina Meyer; CALDEIRA FRANCO, Raul Arellano; LIMA JÚNIOR, Orlando Fontes. **Metodologia de estudo de caso aplicada à logística**. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC), Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transporte (LALT), [s.l.], 2015. Disponível em: <https://lalt.fec.unicamp.br/scrifa/files/escrita%20portugues/ANPET%20-%20METODOLOGIA%20DE%20ESTUDO%20DE%20CASO%20-%20COM%20AUTORIA%20-%20VF%2023-10.pdf>.

CARVALHO, Y. M. C.; FERREIRA, S. E.; FRABETTI, G.L.; ZUCHIWSCHI, E. **Perspectivas para a Agricultura da Bacia do Alto Tietê**. PROJECT NEGOWAT. Disponível em: <www.negowat.org>.

COOK, Rob. Ranking of countries that produce the most mushrooms: China was the largest producer of mushrooms in the world in 2020, followed by Japan and the United States. *National Beef Wire*, 10 jan. 2024. Disponível em: <https://www.nationalbeefwire.com/ranking-of-countries-that-produce-the-most-mushrooms-china-was-the-largest-producer-of-mushrooms-in-the-world-in-2020-followed-by-japan-and-the-united-states>.

DINIZ, F. **Aumento de produção e consumo de cogumelos**. 2006. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/18005789/brasil-e-china-assinam-acordo-para-aumento-da-producao-e-consumo-de-cogumelos>.

EIRA, A. F. **Cultivo de cogumelos (compostagem, condução e ambiente)**. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrônômicas, Departamento de Produção Vegetal, Área de Biotecnologia e Microbiologia Agrícola, Módulo de Cogumelos, Botucatu, SP, Brasil, [s.d.]. Disponível em: <http://www.biologico.sp.gov.br/rifib/IIIRifib/71-81.pdf>.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MALHOTRA, N. **Pesquisa de marketing**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

PORTAL SOLAR. **Quanto tempo duram os painéis solares**. Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/quanto-tempo-duram-os-paineis-solares>.

PRADO, R.; TEIXEIRA, H. G. Valor nutricional de cogumelos comestíveis: uma revisão. *Revista do Instituto Adolfo Lutz*, v. 64, p. 149–154, 2005. Disponível em: <https://periodicos.saude.sp.gov.br/index.php/RIAL/article/view/32976>.

ROSSI, M. R.; ZIED, D. C. *Revista Agronomia Brasileira*, v. 2, n. 2, 2018. Disponível em: <https://www.fcav.unesp.br/#!/departamentos/fitossanidade/laboratorios/laboratorio-de-matologia/publicacoes/agronomia-brasileira/volume-2/rab201806/>.

SINDICATO RURAL DE MOGI DAS CRUZES. **Produção de cogumelos**. Mogi das Cruzes: Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, 1 dez. 2023. Disponível em: <https://sindicatoruralmc.com.br/inicio/producao-de-cogumelos/>.

URBEN, A. F. (noreplay@embrapa.br). **Embrapa – Solicitação SAC – número 33313** [mensagem pessoal]. Mensagem recebida de noreplay@embrapa.br em 26 abr. 2016.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [CHATGPT] de Inteligência Artificial (IA) para [TRADUZIR O RESUMO PARA INGLÊS E

ESPAHOL]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”